

El cacahuete: Valor nutricional y compuestos bioactivos

Inés García-Rincón | Daniel Hinojosa-Nogueira

CACAHUETE

El cacahuete es una de las leguminosas más consumidas globalmente debido a su valor nutricional, sabor y asequibilidad. Los cacahuetes son ricos en proteínas y energía por lo que se han utilizado en todo el mundo para abordar las necesidades nutricionales en los países en desarrollo¹.

CONTEXTO

Hasta hace poco, el cacahuete era percibido como un alimento poco saludable debido a su alto contenido en grasas, entorno a $\geq 50\%$ de su peso². Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la introducción en la dieta de cacahuetes se relaciona con la reducción de problemas cardiovasculares³, reducción de riesgo en ciertos tipos de cáncer⁴ y la mejora en el control del peso corporal⁵, todo ello promovido en parte por una composición alta en compuestos bioactivos.

Así mismo, la **New England Journal of Medicine** realizó un estudio en 2013 donde concluyó que comer diariamente frutos secos podría reducir el riesgo de muerte por problemas cardiovasculares en un 29% y que la ingesta de cacahuetes dos veces en semana reduciría el riesgo en un 24%⁶.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Debido a su composición nutricional, rica en proteínas y grasas, actualmente se le considera un alimento idóneo para abordar necesidades nutricionales en países en desarrollo, así como un buen complemento para dietas veganas y vegetarianas¹. Se presenta una tabla con la composición nutricional por 100g de cacahuete crudo.

Componente	Valor	Unidad
Energía	544	kcal
Proteínas	25.23	g
Carbohidratos	7.91	g
Fibra, dietética total	8.1	g
Grasas totales	43.06	g

Componente	Valor	Unidad
Ácidos grasos saturados	6.75	g
Ácidos grasos monoinsaturados	23.14	g
Ácidos grasos poliinsaturados	13.19	g

(Fuente: **Tabla española de composición de alimentos AESAN/BEDCA**)

COMPONENTES BIOACTIVOS DEL CACAHUETE

Se considera componente bioactivo de un alimento a aquel que aporta un beneficio a la salud pero no es considerado básico en la nutrición normal del individuo⁷.

Entre los compuestos encontrados queremos destacar:

Ácidos fenólicos:

Tras su consumo, los ácidos fenólicos se absorben fácilmente a través de las paredes intestinales y ejercen su función como antioxidantes al prevenir el daño oxidativo celular producido por radicales libres^{8,9}. Estudios de investigación han demostrado que el cacahuete contiene altas concentraciones de ácido p-cumarico¹⁰, así como que su mayor capacidad antioxidante se encuentra en la piel del cacahuete tostado frente al cacahuete tostado entero¹¹.

Los estudios de *Mazur et al.* concluyeron que el cacahuete tenía un alto contenido en isoflavonoides como la daidzeína y genisteína, de 49.7 $\mu\text{g}/100\text{g}$ y 82.6 $\mu\text{g} / 100\text{g}$, respectivamente¹². La genisteína y la daidzeína tienen estructuras similares al estrógeno humano y, por lo tanto, ambas se identifican como fitoestrógenos. Varios estudios han demostrado que la genisteína tiene una alta capacidad antioxidante¹³, actividad vermífuga¹⁴, como inhibidora de la angiogenesis¹⁵ e inhibidora del crecimiento de células cancerosas^{16,17}.

Por otro lado, los estilbenos encontrados en el cacahuete son el resveratrol, resveratrol de 3-isopentadienilo y varias araquidinas¹⁸.

Algunos tipos de plantas producen resveratrol en respuesta a estrés, lesiones, infección por hongos o radiación ultravioleta (UV)¹⁹. En humanos, se ha visto reflejada su función protectora frente al cáncer²⁰, frente a enfermedades cardíacas²¹, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer²² y en procesos de inflamación²³. Se estima que el contenido de resveratrol en la mantequilla de cacahuete es aproximadamente tres veces mayor que el resveratrol encontrado en los cacahuetes fritos con piel²⁴.

Fitoesteroles:

Los fitoesteroles (es decir, esteroides vegetales) son componentes esenciales de las membranas celulares similares al colesterol. Se ha demostrado que el β -sitosterol es la fuente predominante de fitosterol en el cacahuete, con un contenido de 61 mg a 114 mg / 100 g de cacahuete tostado²⁵. Estudios han informado que el consumo de β -sitosterol puede inhibir el crecimiento del cáncer^{26,27} y proteger contra problemas cardiovasculares²⁸. Además, los fitoesteroles compiten con el colesterol dietético en la absorción durante el proceso digestivo y, por lo tanto, reducen la absorción y los niveles de colesterol circulante²⁹.

CONCLUSION:

Si bien el cacahuete ha sido considerado un alimento poco saludable, en la actualidad su consumo se ha incrementado debido en gran parte a la evidencia sobre sus propiedades saludables.

Por otro lado, el que sea un alimento de fácil acceso tanto económico como a nivel de consumo, hacen de este un complemento idóneo para introducirlo en la dieta.

REFERENCIAS

1. Toomer, O. T. Nutritional chemistry of the peanut (*Arachis hypogaea*). *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* **58**, 3042–3053 (2018).
2. Zhao, X., Chen, J. & Du, F. Potential use of peanut by-products in food processing: a review. *Journal of food science and technology* **49**, 521–529 (2012).
3. Jones, J. B. *et al.* A randomized trial on the effects of flavorings on the health benefits of daily peanut consumption. *The American journal of clinical nutrition* **99**, 490–496 (2014).
4. González, C. A. & Salas-Salvadó, J. The potential of nuts in the prevention of cancer. *British Journal of Nutrition* **96**, S87–S94 (2006).
5. Moreno, J. P. *et al.* Peanut consumption in adolescents is associated with improved weight status. *Nutrition research* **33**, 552–556 (2013).
6. Bao, Y. *et al.* Association of nut consumption with total and cause-specific mortality. *New England Journal of Medicine* **369**, 2001–2011 (2013).
7. Herrera Chale, F., Betancur Ancona, D. & Segura Campos, M. R. Compuestos bioactivos de la dieta con potencial en la prevención de patologías relacionadas con sobrepeso y obesidad: péptidos biológicamente activos. *Nutrición Hospitalaria* **29**, 10–20 (2014).
8. Gonçalves, S. *et al.* Phenolic profile, antioxidant activity and enzyme inhibitory activities of extracts from aromatic plants used in Mediterranean diet. *Journal of food science and technology* **54**, 219–227 (2017).
9. Viapiana, A. & Wesolowski, M. The phenolic contents and antioxidant activities of infusions of *Sambucus nigra* L. *Plant Foods for Human Nutrition* **72**, 82–87 (2017).
10. Duncan, C. E., Gorbet, D. W. & Talcott, S. T. Phytochemical content and antioxidant capacity of water-soluble isolates from peanuts (*Arachis hypogaea* L.). *Food research international* **39**, 898–904 (2006).
11. Lopes, R. M., Agostini-Costa, T. da S., Gimenes, M. A. & Silveira, D. Chemical composition and biological activities of *Arachis* species. *Journal of agricultural and food chemistry* **59**, 4321–4330 (2011).
12. Mazur, W. 11 Phytoestrogen content in foods. *Baillière's clinical endocrinology and metabolism* **12**, 729–742 (1998).
13. Han, R.-M. *et al.* Comparison of flavonoids and isoflavonoids as antioxidants. *Journal of agricultural and food chemistry* **57**, 3780–3785 (2009).
14. Tandon, V., Das, B. & Saha, N. Anthelmintic efficacy of *Flemingia vestita* (Fabaceae): effect of genistein on glycogen metabolism in the cestode, *Raillietina echinobothrida*. *Parasitology international* **52**, 179–183 (2003).

15. Farina, H. G., Pomies, M., Alonso, D. F. & Gomez, D. E. Antitumor and antiangiogenic activity of soy isoflavone genistein in mouse models of melanoma and breast cancer. *Oncology reports* **16**, 885–891 (2006).
16. Gossner, G. *et al.* Genistein-induced apoptosis and autophagocytosis in ovarian cancer cells. *Gynecologic oncology* **105**, 23–30 (2007).
17. Ros, E. Health benefits of nut consumption. *Nutrients* **2**, 652–682 (2010).
18. Ku, K.-L., Chang, P.-S., Cheng, Y.-C. & Lien, C.-Y. Production of stilbenoids from the callus of *Arachis hypogaea*: a novel source of the anticancer compound piceatannol. *Journal of agricultural and food chemistry* **53**, 3877–3881 (2005).
19. Jeandet, P. *et al.* Metabolic engineering of yeast and plants for the production of the biologically active hydroxystilbene, resveratrol. *Journal of BioMed Research* **2012**, (2012).
20. Gagliano, N. *et al.* The potential of resveratrol against human gliomas. *Anti-cancer drugs* **21**, 140–150 (2010).
21. Juan, M. E., Vinardell, M. P. & Planas, J. M. The daily oral administration of high doses of trans-resveratrol to rats for 28 days is not harmful. *The Journal of nutrition* **132**, 257–260 (2002).
22. Chen, J. *et al.* SIRT1 protects against microglia-dependent amyloid- β toxicity through inhibiting NF- κ B signaling. *Journal of Biological Chemistry* **280**, 40364–40374 (2005).
23. Kang, L., Heng, W., Yuan, A., Baolin, L. & Fang, H. Resveratrol modulates adipokine expression and improves insulin sensitivity in adipocytes: Relative to inhibition of inflammatory responses. *Biochimie* **92**, 789–796 (2010).
24. Sobolev, V. S. & Cole, R. J. Note on utilisation of peanut seed testa. *Journal of the Science of Food and Agriculture* **84**, 105–111 (2004).
25. Awad, A. B., Chan, K. C., Downie, A. C. & Fink, C. S. Peanuts as a source of β -sitosterol, a sterol with anticancer properties. *Nutrition and Cancer* **36**, 238–241 (2000).
26. Awad, A. B., Von Holtz, R. L., Cone, J. P., Fink, C. S. & Chen, Y. C. beta-sitosterol inhibits the growth of HT-29 human colon cancer cells by activating the sphingomyelin cycle (vol 18, pg 471, 1998). *ANTICANCER RESEARCH* **18**, U14–U14 (1998).
27. Imanaka, H. *et al.* Chemoprevention of tumor metastasis by liposomal β -sitosterol intake. *Biological and Pharmaceutical Bulletin* **31**, 400–404 (2008).
28. Bouchenak, M. & Lamri-Senhadj, M. Nutritional quality of legumes, and their role in cardiometabolic risk prevention: a review. *Journal of medicinal food* **16**, 185–198 (2013).
29. Nissinen, M., Gylling, H., Vuoristo, M. & Miettinen, T. A. Micellar distribution of cholesterol and phytosterols after duodenal plant stanol ester infusion. *American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology* **282**, G1009–G1015 (2002).

